

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Усмонова Бибихоним Азизжон кизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART